

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No 1

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, yanvar.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INSON KAPITALINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	52
Dilnoza Ruziqulova Xoliqovna	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLAR BAZASINI BAHOLASH SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....	56
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XALQARO TAJRIBA	60
Maksumova Umidaxon Sadikjonovna	
ОЛИГОПОЛИЯ И ТЕОРИЯ ИГР.....	64
Камилова Наргиза Абдукаххоровна, Наимов Самандар Раджабович	
ЦИФРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ: НОВАЯ ЭРА ЭФФЕКТИВНОСТИ	67
Каракулов Фарход Зайпудинович	
MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINING INNOVATSION YECHIMLARI	72
Ergashev Jamshid Axmadaliyevich	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI VA TIJORAT BANKLARIDA ULARNING SIFAT MEZONLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	77
Iskandarova Munisa Hasan qizi	
MOLIYAVIY RISKLARNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKTNI QO'LLASH IMKONIYATLARI	82
Kojiyev Jaxongir Dushabayevich, To'xtayev Kamol Po'latovich	
MARKETING VA BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA TAYYOR KIYIMLARNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	87
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
NAMANGAN VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA MODERNIZATSIYA JARAYONLARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI	93
Odilova Malika Abdushukur qizi	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	98
Toshtemirov Xojjakbar Qahramon o'g'li	
ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ.....	103
Артикова Шохида Ильясовна	
MINTAQALARDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	107
Dadamirzayev Muzaffar Xabibullayevich	
THEORETICAL ASPECTS OF SERVICES IN THE CONTEXT OF UZBEKISTAN'S ECONOMIC TRANSFORMATION	114
Umidjon Normurodov, Qodirov Yusufbek Suyunbek ugli	
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ	120
Расулов Нозимжон Набиджонович	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING JORIY QILINISHI VA UNI OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI.....	125
Saburov Jumanazar Saliyevich	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI VA ICHKI BOZORNI KENGAYTIRISH IMKONIYATLARI	129
Mayliyeva Sadoqat Safayozovna	
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Убайдуллаев Худоёр Бахтиёр угли	

MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI	141
<i>Xayitov Rustam Burxonovich</i>	
BARQAROR MOLIYALASHTIRISH KONSEPSIYASIGA MUVOFIQ "YASHIL" INVESTITSIYALARNI RIVOJLANTIRISH.....	146
<i>Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li</i>	
BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH.....	151
<i>Dushamov Maxmudjon Maksudbekovich</i>	
HUDUDLARDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI	159
<i>Ibodova Dilsora Ibo dovna</i>	
INVESTITSION PORTFELLARNI SHAKLLANTIRISH, BAHOLASH VA BOSHQARISH.....	165
<i>Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Abdullaeva Shohista</i>	
KICHIK XIZMATLAR FAOLIYATINI RASMIYLASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGI KO'RSATKICHLARINI OSHIRISH.....	170
<i>Xalimbetov Farxad Bagibekovich</i>	
MONOPOLIYAGA QARSHI BOSHQARUV TIZIMINI RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	173
<i>Akbarov Jasur Ikromjon o'g'li</i>	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И СЕЗОННОСТИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	179
<i>Салиходжаева Умида Абдуакбар кизи</i>	
SUN'YIY INTELLEKT ASOSIDAGI TALABNI PROGNOZLASHNING CHAKANA MARKETING INNOVATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI ROLI.....	186
<i>Ostonaqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi</i>	
TEMIR YO'L YO'LOVCHI TASHISH KORXONALARI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI	200
<i>Eshboyev Ulug'bek Farxodovich</i>	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY HISOBOT VA AUDIT METOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH	205
<i>Zufarova Zilola Raxim qizi</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN RISKLARNI BOSHQARISH MEXANIZMIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILLARI	216
<i>Rahmonqulov Temirbek Eshmamatovich</i>	
MULKIY SOLIQLARNING MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI TA'SIRINI BAHOLASH.....	222
<i>Aliyarov Olim Abdug'aparovich</i>	
AVTOMOBIL SANOATIDA MAHSULOT BILAN BOG'LIQ XIZMATLAR TASNIFI.....	231
<i>Saidov Dilshodbek Razzakovich</i>	
UY-JOY FONDINI SAMARALI TASHKIL QILISH VA TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI.....	236
<i>Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li</i>	
TURIZMNI IQTISODIYOTDA TO'G'RIDAN TO'G'RI TA'SIRINI STATISTIK TADQIQOTI.....	241
<i>Jumanova Zilola Tuychiyevna</i>	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR BANK EKOTIZIMLARI VA O'ZBEKISTON BANK EKOTIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA QIYOSIY TAHLILI	248
<i>X.R. Aliyev</i>	
O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMI UCHUN DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARUV METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	254
<i>Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li</i>	
OROL BO'YI MINTAQASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI INNOVATSION BOSHQARISHNING TASHKILYIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	259
<i>Umarova Xusnora Dilmurod qizi</i>	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ISHCHI KUCHIDAN SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	264
Xolmurotov Salimbek Eshbekovich	
INNOVATSION KLASTERLARNI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMI.....	269
Quliyev Begimqul Melikovich	
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	276
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
АГРОЭКОТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	281
Хайдаров Ойбек Зоирович	
THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON SERVICE QUALITY AND CUSTOMER SATISFACTION IN THE HOUSEHOLD SERVICE SECTOR: EMPIRICAL EVIDENCE FROM SAMARKAND REGION.....	287
Pardayev Sherzod Xolmurodovich, Yuldosheva Zulfizar Sayfullayevna	
DEVELOPMENT OF INTERACTIVE MODELING METHODS FOR THE SYNTHESIS OF INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS FOR TECHNICAL OBJECTS IN THE DIGITAL ECONOMY.....	293
Mamutova Aygul Kalmurzaevna	
TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISH MASALALARI.....	298
Abdurazakova Nasiba Sultanovna	
YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGI TRANSFORMATSIYASI VA UNING MOLIYAVIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	303
Tashmuxamedova Yayra Atxamovna	
ZAMONAVIY AXBOROT TIZIMLARI ORQALI SOLIQ QARZDORLIGINI UNDIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA TAHLIL.....	308
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
TA'LIM MIGRATSIYASI VA INTEGRATSIYA KO'RSATKICHLARINI STATISTIK TAHLILI: YEVROPA ITTIFOQI (SIRIUS) TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	314
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
HUDUDIY SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI KO'P OMILLI STATISTIK TAHLIL ETISHDAGI ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR VA ULARDAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	319
Tag'oyev Feruz Yorqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI HUDUDIY INVESTITSIYA MUHITINI TAKOMILLASHTIRISH: QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA TAHLIL VA TAVSIYALAR.....	326
Egamberdiev Abbosxon Sherali o'g'li	
KICHIK BIZNESDA INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH VA RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI.....	331
Nurullayev Baxrom Botirovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH.....	337
Ne'matova Mavsuma	

YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH

Ne'matova Mavsuma

TDIU Kechki ta'lim va magistratura fakulteti
Iqtisodiyot yo'nalishi 1-bosqich magistranti
zulxumor.nematov@bk.ru
ORCID: 0009-0001-7212-4104

Annotatsiya: Ushbu maqola yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida rivojlangan mamlakatlar tajribasining iqtisodiy ahamiyati va amaliy samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotning asosiy maqsadi Germaniya, Skandinaviya mamlakatlari va Janubiy Koreya kabi davlatlarda yashil innovatsiyalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari hamda resurslardan samarali foydalanish asosida erishilgan iqtisodiy natijalarni tahlil qilish va ushbu tajribalarni rivojlanayotgan mamlakatlar, xususan O'zbekiston iqtisodiyoti sharoitida qo'llash imkoniyatlarini aniqlashdan iborat. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyot modeli energiya tejamkorligini oshirish, ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirish, yangi ish o'rinlari yaratish va uzoq muddatli barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Rivojlangan mamlakatlarda yashil iqtisodiy siyosatni izchil amalga oshirish davlat va xususiy sektor o'rtasidagi samarali hamkorlik, investitsiya muhitini yaxshilash va innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish orqali amalga oshirilayotganligi aniqlangan. Maqolada xorijiy tajribalarni milliy iqtisodiyotga moslashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilib, yashil iqtisodiyotga o'tishning iqtisodiy samaradorligini oshirishga qaratilgan zamonaviy yondashuvlar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, yashil innovatsiyalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, resurslardan samarali foydalanish, iqtisodiy o'sish, xorijiy tajriba, ekologik siyosat, energiya tejamkorligi.

Abstract: This article examines the economic significance and practical effectiveness of utilizing the experience of developed countries in the transition to a green economy. The main objective of the study is to analyze the economic outcomes achieved in countries such as Germany, the Scandinavian states, and South Korea through the implementation of green innovations, renewable energy sources, and efficient resource use, as well as to identify the possibilities for adapting this experience to the economic conditions of developing countries, particularly the Republic of Uzbekistan. The research findings indicate that the green economy model plays a significant role in enhancing energy efficiency, reducing production costs, creating new employment opportunities, and ensuring long-term sustainable economic growth. It has been determined that the consistent implementation of green economic policies in developed countries is achieved through effective cooperation between the public and private sectors, improvement of the investment climate, and the widespread adoption of innovative technologies. The article proposes practical recommendations for adapting foreign experience to the national economy and presents modern approaches aimed at increasing the economic efficiency of the transition to a green economy.

Key words: green economy, sustainable development, green innovations, renewable energy sources, efficient resource use, economic growth, foreign experience, environmental policy, energy efficiency.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению экономической значимости и практической эффективности использования опыта развитых стран в процессе перехода к зелёной экономике. Основной целью исследования является анализ экономических результатов, достигнутых в таких странах, как Германия, государства Скандинавии и Южная Корея, на основе внедрения зелёных инноваций, возобновляемых источников энергии и эффективного использования ресурсов, а также определение возможностей адаптации данного опыта к условиям экономики развивающихся стран, в частности Республики Узбекистан. Результаты исследования показывают, что модель зелёной экономики играет важную роль в повышении энергоэффективности, снижении производственных издержек, создании новых рабочих мест и обеспечении долгосрочного устойчивого экономического роста. Установлено, что последовательная реализация зелёной экономической политики в развитых странах осуществляется посредством эффективного взаимодействия государственного и частного секторов, улучшения инвестиционного климата и широкого внедрения инновационных технологий. В статье разработаны практические рекомендации по адаптации зарубежного опыта к национальной экономике и предложены современные подходы, направленные на повышение экономической эффективности перехода к зелёной экономике.

Ключевые слова: зелёная экономика, устойчивое развитие, зелёные инновации, возобновляемые источники энергии, эффективное использование ресурсов, экономический рост, зарубежный опыт, экологическая политика, энергоэффективность.

KIRISH

Global miqyosda yashil iqtisodiyotga o'tish iqtisodiy o'sish, atrof-muhitni muhofaza qilish va ijtimoiy barqarorlikni birlashtiruvchi strategik model sifatida e'tirof etilmoqda. Ko'pgina rivojlangan mamlakatlarda yashil iqtisodiyot siyosatlari energiya samaradorligi, qayta tiklanadigan energiya manbalarini keng joriy etish, atrof-muhitga zarar keltiruvchi zaharli emissiyalarni kamaytirish orqali iqtisodiy raqobatbardoshlikni oshiradi. [1] Xususan, "Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti"ga a'zo davlatlarda ekologik barqaror energiya manbalariga o'tish va aholining yuqori ta'lim darajasi mamlakatning iqtisodiy o'sishi bilan birga atrof-muhitni saqlashni hisobga olgan "yashil YaIM"ni oshirishda muhim omil sifatida aniqlangan. [2] Yashil iqtisodiyot modeli nafaqat global iqlim maqsadlariga erishish, balki iqtisodiy o'sish uchun ham yangi infratuzilma va ish o'rinlari yaratish imkonini beradi. [3]

O'zbekiston ham yashil iqtisodiyotga o'tishni milliy taraqqiyot strategiyasining ustuvor yo'nalishiga aylantirdi. Prezidentning 2019-yil 4-oktabrdagi PQ-4477-sonli qarori bilan 2019–2030-yillar uchun "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" tasdiqlandi, bu iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun energiya samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish hamda emissiyalarni kamaytirish kabi maqsadlarni belgilaydi. [4]

Keyinchalik Prezident tomonidan 2022-yil 22-dekabrda qabul qilingan PP-436-sonli farmon esa yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonini shaffof monitoring va hisobot tizimi orqali 2030-yilgacha amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni belgilaydi. Shuningdek, "O'zbekiston–2030" strategiyasi doirasida qayta tiklanadigan energiya yanada keng qo'llanilishi, ekologik barqaror shahar va infratuzilmalarni rivojlantirish rejalashtirilmoqda. [5]

Rivojlangan mamlakatlarning tajribasi shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyotga o'tish makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash, tabiiy resurslardan samarali foydalanish va innovatsion yechimlarni jalb etish orqali uzoq muddatli iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi. [6] Bu jarayonda energiya sektori transformatsiyasi, yashil moliya va iqtisodiy mexanizmlarning integratsiyasi muhim rol o'ynaydi. [7] MDH kontekstida yashil iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va cheklovlari keng tahlil qilingan bo'lib, bu tadqiqotlar mintaqaviy hamkorlik va resurs almashinuviga asoslangan siyosatlarni taklif etadi. [8]

Mahalliy ilmiy adabiyotda ham yashil iqtisodiyotga o'tish jarayoni tahlil qilingan, unda O'zbekiston sharoitida qayta tiklanadigan energiya, resurs samaradorligi va sog'lom atrof-muhit tamoyillari asosida iqtisodiy diversifikatsiya va barqaror o'sishga erishish yo'llari ko'rib chiqiladi. [9] Shu bois, rivojlangan mamlakatlar tajribasi O'zbekistonning yashil iqtisodiyot strategiyasini shakllantirish va amalga oshirish jarayonida amaliy yo'l-yo'riqlarni beradi hamda milliy siyosatning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur maqola global va MDH mamlakatlaridagi yashil iqtisodiyotga o'tish tajribasini o'rganish, uni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyotga o'tish nafaqat ekologik barqarorlikka erishish balki iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashda ham muhim rol o'ynaydi. "Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti"ga a'zo mamlakatlarda energiya manbalarini qayta tiklanadigan tizimlarga o'tkazish, ta'lim darajasini oshirish va kapital investitsiyalarni jalb etish orqali "yashil YaIM" (green GDP) ko'rsatkichlari sezilarli darajada yaxshilanganligi aniqlangan. Xususan, energiya o'tishi va inson kapitali "yashil YaIM"ni qo'llab-quvvatlashda asosiy omillar sifatida qayd etilgan. [10] Shuningdek, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti davlatlarining atrof-muhit soliqlari va qayta tiklanadigan energiyaga o'tishi "yashil o'sish"ga ijobiy ta'sir ko'rsatgani ham tasdiqlangan. Bu esa rivojlangan mamlakatlarda yashil iqtisodiyot siyosatlari orqali iqtisodiy va ekologik ustuvorliklarni birlashtirish imkoniyatlarini ochib beradi. [11]

Xorijiy adabiyotlarda jurnal maqolalari shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyot tushunchasi nafaqat iqtisodiy o'sish balki ijtimoiy resurs samaradorligini oshirish nuqtai nazaridan ham o'rganilmoqda. Bu tadqiqotlar rivojlangan iqtisodiyotlarda "yashil" strategiyalarni joriy etish orqali atrof-muhitga bo'lgan bosimni kamaytirish hamda ijtimoiy siyosatni barqaror shakllantirish qanday amalga oshirilishini misol tariqasida ko'rsatadi. [12]

MDH mamlakatlarida ham yashil iqtisodiyotga o'tish mavzusiga oid tadqiqotlar intensiv rivojlanmoqda. Mahalliy olimlardan Y.Mahmudova o'z maqolasida mintaqaviy ilmiy izlanishlar, "yashil iqtisodiyot" modelining joriy etilishi, energiya samaradorligi, tashqi tajribalarni o'rganish orqali milliy siyosatni takomillashtirish bo'yicha aniq yechimlarga erishish mumkinligini ta'kidlagan. [13] Bu izlanishlar shuni ko'rsatadiki, MDH davlatlari uchun ham qayta tiklanadigan energiya, ekologik siyosatni integratsiyalash orqali iqtisodiy barqaror o'sishga erishish mumkin.

Boshqa mahalliy olimlar ham O'zbekiston sharoitida yashil iqtisodiyotga o'tishning mohiyati, prinsip va imkoniyatlarini chuqur o'rganib, milliy darajada strategik yo'nalishlarni aniqlab berdi. S.Xamrakulova resurs samaradorligi, ekologik innovatsiyalarni tatbiq etish va atrof-muhitni asrash mexanizmlarini tahlil qilgan bo'lsa, S.Hamraeva yashil infratuzilma va iqtisodiyotning integratsiyasini rivojlantirishning istiqbollarni ko'rsatadi. Bu

tadqiqotlar O'zbekistonning istiqbolli yashil iqtisodiy siyosati va barqaror taraqqiyoti uchun asos bo'lib xizmat qiladi. [14]

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha global va mintaqaviy tajribalar nafaqat ekologik barqarorlikni ta'minlash, balki iqtisodiy o'sish, innovatsiyalar va ijtimoiy farovonlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu yondashuvlar O'zbekiston sharoitida ham amaliy siyosat va strategiyalarni shakllantirish uchun mustahkam ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning asosiy maqsadi rivojlangan mamlakatlarning yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha tajribasini tizimli taqqoslash va case study usulida tahlil qilish, shuningdek, ushbu tajribalarni global kontekstda o'rganish orqali O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlarini aniqlashdan iborat. Tadqiqot metodologiyasi asosan nazariy va tahliliy yondashuvlarga asoslangan bo'lib, ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish, rivojlangan mamlakatlar tajribalarini tizimli taqqoslash va "case study" tahlilni o'z ichiga oladi. Ilmiy asosni mustahkamlash uchun Scopus, Web of Science va Google Scholar kabi xalqaro ma'lumotlar bazalaridagi ilmiy adabiyotlar, jahon va MDH mamlakatlarining yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha strategiyalari va barqarorlik hisobotlari tahlil qilindi. Global va mintaqaviy yashil iqtisodiyot amaliyotlari taqqoslab, ularning O'zbekiston kontekstida qo'llash imkoniyatlari baholandi. O'rganilgan materiallar asosida rivojlangan mamlakatlar tajribasini O'zbekiston sharoitiga moslashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar to'plami va konseptual modeli ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida bir qator strategik yo'nalishlar bo'yicha sezilarli progress qilmoqda. Milliy tadqiqotlarda qayd etilishicha, O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish, chiqindilarni boshqarish va ekologik innovatsiyalarni tatbiq etish kabi yo'nalishlar ustuvor bo'lib xizmat qilmoqda. [15] Bu yondashuvlar barqaror iqtisodiy o'sish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish mexanizmlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, energiya strategiyasining uglerodsiz energetika tizimiga o'tish yo'l xaritalari milliy siyosatda yangi yo'nalish sifatida belgilanganligini K.Nuraliyeva o'z maqolasida ta'kidlagan. [16]

Rivojlangan mamlakatlar kontekstida esa yashil iqtisodiyotga o'tish tajribasi iqtisodiy, siyosiy va institutsional mexanizmlarning uyg'unlashuvi orqali amalga oshirilib kelmoqda. Xalqaro ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, energiya tizimini qayta tiklanadigan manbalarga o'tkazish, barqaror siyosatlarni ishlab chiqish va ilg'or texnologiyalarni joriy etish orqali yashil iqtisodiyot mintaqaviy va milliy darajada barqaror o'sishni qo'llab-quvvatlaydi. Masalan, Paris kelishuvi va institutsional sifatning o'zaro ta'siri tahlil qilingan tadqiqotlarda mamlakatlarning ekologik siyosatlari va boshqaruv sifati qayta tiklanadigan energiya iste'molini sezilarli darajada oshirishini ko'rishimiz mumkin, bu esa iqlim maqsadlariga erishishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. [17]

Rivojlangan mamlakatlar tajribasidan olingan boshqa ilmiy natijalar ham shuni ko'rish mumkinki, barqaror energiya transformatsiyasi orqali ekologik samaradorlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasida mustahkam bog'liqlik mavjud. Ularning holatlari energiya siyosatidagi innovatsiyalar, moliyaviy mexanizmlar va xalqaro hamkorlik orqali qo'llab-quvvatlanmoqda, bu esa global yashil iqtisodiyotga o'tish yo'lini tezlashtiradi. [18]

Shuningdek, ilmiy tahlillar natijasida aniqlangan asosiy trend shundan iboratki, qayta tiklanadigan energiya manbalariga keng ko'lamda o'tish, iqtisodiy o'sish va iqlim maqsadlarini uyg'unlashtiruvchi strategiyalar global miqyosda muvaffaqiyatli bo'lgan davraga misol bo'lib xizmat qiladi. Bu jarayonda innovatsiyalar, toza texnologiyalar va institutsional sifat o'zaro integratsiyalashgan holda tizimli transformatsiyani amalga oshiradi.

Natijalardan shuni bilish mumkinki, O'zbekiston ham rivojlangan mamlakatlar tajribasini o'rganib, energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanadigan energiya texnologiyalarini joriy etish va ekologik siyosatni kuchaytirish orqali yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonini yanada samarali amalga oshirishi mumkin. Shu bilan birga, kuchli institutsional va innovatsion infratuzilma yaratish, moliyaviy motivatsiyani kuchaytirish hamda xalqaro hamkorlikni kengaytirish orqali bu yo'nalishda o'z natijalarini yaxshilash imkoniga ega.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarning yashil iqtisodiyotga o'tish tajribasi O'zbekiston sharoitida qo'llanilishi mumkin bo'lgan samarali strategik yo'nalishlarni aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot davomida amalga oshirilgan tizimli taqqoslash va case study tahlillari shuni ko'rsatadiki, energiya tizimini qayta tiklanadigan manbalarga o'tkazish, ekologik siyosatni kuchaytirish, institutsional sifatni yaxshilash va innovatsion texnologiyalarni joriy etish global miqyosda yashil iqtisodiyotning muvaffaqiyatli rivojlanishining asosiy omillari hisoblanadi. Shu bilan birga, ushbu yondashuvlar iqtisodiy barqarorlikni oshirish, tabiiy resurslardan samarali foydalanish va ijtimoiy farovonlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish jarayoni hozirgi vaqtda dastlabki bosqichda bo'lishiga qaramay, energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik innovatsiyalarni tatbiq etish yo'nalishlarida sezilarli salohiyat mavjudligi aniqlangan. Shu bilan birga, milliy siyosatning samaradorligini oshirish va rivojlangan mamlakatlar tajribasidan maksimal foyda olish uchun institutsional mexanizmlar, monitoring tizimlari va moliyaviy rag'batlarni yanada kuchaytirish zarurati mavjud.

Tadqiqot ilmiy yangilik sifatida O'zbekiston sharoitida yashil iqtisodiyotga o'tishni amalga oshirish uchun integrativ konseptual modelni taklif qiladi. Ushbu model energiya transformatsiyasini, ya'ni qayta tiklanadigan energiya manbalarini kengaytirish va uglerodsiz energiya tizimiga o'tishni; innovatsion infratuzilmani, ya'ni ekologik startaplar, ilmiy-texnologik loyihalar va yashil texnologiyalarni rivojlantirishni; monitoring va shaffof hisobot tizimini, ya'ni energiya, chiqindilar va emissiyalarni real vaqt rejimida kuzatish orqali samaradorlikni oshirishni; shuningdek, moliyaviy va siyosiy rag'batlarni, ya'ni yashil investitsiyalarni jalb qilish, ekologik soliqlar va subsidiyalar orqali yashil iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi.

Kelgusida tadqiqotlar ushbu modelni O'zbekiston sharoitida amaliyotga tatbiq etish samaradorligini, uning iqtisodiy natijalar va ijtimoiy ta'sirini aniqlashga qaratilishi mumkin. Shu bilan birga, milliy va xalqaro tajribalarni birlashtirish orqali barqaror yashil iqtisodiy strategiyalarni shakllantirish O'zbekiston uchun uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanish va ekologik barqarorlikni bir vaqtning o'zida ta'minlash imkoniyatini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Babacan, A., Polat, M. A., & Kızılkaya, O. (2023). Green economy in sustainable development: An analysis for OECD countries. *Istanbul Journal of Economics*, 73(1), 231–260. <https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1191901>
2. Simpson, R., et al. (2025). The path to green growth in OECD economies: The role of energy transition and education. *Energy Economics*, 145, 108419. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2025.108419>
3. Fetai, B., Qorraj, E., & Gara, A. (2025). Green economy and economic growth: An empirical analysis using panel data. *European Journal of Economics, Finance and Business Development*, 3(3). <https://doi.org/10.XXX/EA.2025.3.09>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.10.2019-yildagi "2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-sonli qarori. (2019). Strategy for the transition of the Republic of Uzbekistan to a green economy for the period 2019–2030. O'zbekiston Respublikasi. <https://policy.asiapacificenergy.org/node/4379>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.12.2022-yildagi "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-436-sonli Farmoni. (2022). On measures to improve the effectiveness of reforms aimed at the transition of the Republic of Uzbekistan to a green economy by 2030. O'zbekiston Respublikasi. <https://yuz.uz/en/news/kak-v-uzbekistane-obespechat-prozrachnost-perexoda-na-zelenuyu-ekonomiku>
6. Isroilov, I. (2025). Yashil iqtisodiyot kontekstida makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash: Xalqaro tajriba va O'zbekiston amaliyoti. *Green Economy and Development*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17577355>
7. Khudoyberdiyeva, O., & Yakhshikulova, M. (2025). The role of renewable energy in the green economy. *Green Economy and Development*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16745162>
8. Jumaniyazov, N. O., Raxmatullayev, U. U., Xaitbayev, J. O., & Umarov, M. Y. (2025). Opportunities and challenges of transitioning to a green economy in regional economic development. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning*, 6(4), 8. <https://doi.org/10.47134/emergent.v4i2.68>
9. Mirzayev, B. A. (2025). O'zbekiston Respublikasini "yashil" iqtisodiyotga o'tish istiqbollari: Muammolar va yechimlar. *Green Economy and Development*. https://doi.org/10.55439/GED/vol1_iss10/a4
10. Author, A., Author, B., & Author, C. (2025). The path to green growth in OECD economies: The role of energy transition and education. *Energy Economics*, 145, 108419. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2025.108419>
11. Arogundade, S., & Hassan, A. S. (2024). The path to green economy: Do environmental taxes and renewable energy transition matter in OECD countries? *World Development Sustainability*, 5, 100189. <https://doi.org/10.1016/j.wds.2024.100189>
12. Babacan, A., Polat, M. A., & Kızılkaya, O. (2023). Green economy in sustainable development: An analysis for OECD countries. *Istanbul Journal of Economics*, 73(1), 231–260. <https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1191901> <https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1191901DergiPark>
13. Mahmudova, Y. (2025). Strategiya perekhoda Uzbekistana k "zelyonoy ekonomike": problemy i perspektivy. *Green Economy and Development*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17380558>
14. Xamrakulova, S. (2025). Principy perekhoda k "zelyonoy ekonomike" v Respublike Uzbekistan. *Green Economy and Development*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16104250>; Hamraeva, S. (2025). Perspektivy razvitiya "zelyonoy ekonomiki" v Respublike Uzbekistan. *Green Economy and Development*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16693759>
15. Samadova, J., & Xolliyev, Sh. (2025). Yashil iqtisodiyotga o'tishning ahamiyati va O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi. *Green Economy and Development*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16744755>
16. Nuraliyeva, K. (2025). Uglerodsiz energiyaga o'tishda O'zbekistonning yashil strategiya yo'l xaritasining integratsiyasi va ta'siri. *Green Economy and Development*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15624225>
17. Renewable Energy Transition and the Paris Agreement. (2024). *Energies*, 17(17), 4238. <https://doi.org/10.3390/en17174238>
18. Mohammad Razib Hossain, Devi Prasad Dash, Das, N., Ullah, E., & Md. Emran Hossain. (2024). Green energy transition in OECD region through the lens of economic complexity and environmental technology: A method of moments quantile regression perspective. *Applied Energy*, 365, 123235–123235. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.123235>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>